

PENGARUH RATING DAN ONLINE CUSTOMER REVIEW TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI SHOPEE

Siti Anisa Putri Rofikan

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Trunodjoyo Madura

sitianisaputrirofikann@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rating dan online customer review terhadap keputusan pembelian mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Trunodjoyo Madura di platform Shopee. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif asosiatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarakan kepada 60 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian diuji menggunakan uji validitas dengan korelasi Pearson dan uji reliabilitas dengan metode Cronbach's Alpha. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh butir instrumen dinyatakan valid dengan nilai r hitung di atas r tabel (0,254) dan reliabel dengan nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60. Uji hipotesis menunjukkan bahwa rating berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian ($t = 5,027$; $sig. = 0,000$), online customer review berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian ($t = 4,968$; $sig. = 0,000$), serta keduanya secara simultan berpengaruh signifikan ($F = 28,192$; $sig. = 0,000$) dengan kontribusi sebesar 49,7% ($R^2 = 0,497$).

Kata kunci: *rating, online customer review, keputusan pembelian, Shopee, e-commerce*

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of rating and online customer review on the purchasing decisions of Management Department students at Universitas Trunodjoyo Madura on the Shopee platform. A quantitative associative research approach was employed with data collected through questionnaires distributed to 60 respondents selected using purposive sampling. The research instrument was tested using Pearson correlation validity test and Cronbach's Alpha reliability test. Data analysis was conducted using multiple linear regression with SPSS software. Results show that all instrument items are valid with r count above r table (0.254) and reliable with Cronbach's Alpha above 0.60. Hypothesis testing indicates that rating significantly affects purchasing decisions ($t = 5.027$; $sig. = 0.000$), online customer review significantly affects purchasing decisions ($t = 4.968$; $sig. = 0.000$), and both simultaneously have a significant effect ($F = 28.192$; $sig. = 0.000$) contributing 49.7% ($R^2 = 0.497$).

Keywords: *rating, online customer review, purchase decision, Shopee, e-commerce*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mendorong perubahan signifikan dalam perilaku konsumsi masyarakat, khususnya dalam kegiatan belanja. Platform e-commerce seperti Shopee hadir sebagai solusi yang memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi tanpa harus mengunjungi toko secara langsung. Kemudahan ini turut mendorong meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap platform digital, terutama di kalangan mahasiswa yang memiliki mobilitas tinggi dan akses internet yang memadai.

Namun di balik kemudahan tersebut, terdapat tantangan yang tidak dapat diabaikan. Konsumen tidak dapat secara langsung memeriksa kondisi fisik produk sebelum membelinya, sehingga tingkat ketidakpastian terhadap kualitas produk menjadi cukup tinggi (Ahmad et al., 2024). Kondisi ini mendorong konsumen untuk mencari sumber informasi alternatif sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan pembelian.

Salah satu sumber informasi yang paling banyak dimanfaatkan konsumen dalam berbelanja online adalah electronic word of mouth (eWOM), yang meliputi rating produk dan ulasan pelanggan online. Konsumen cenderung lebih mempercayai informasi yang berasal dari sesama pengguna dibandingkan informasi dari penjual, karena dianggap lebih objektif dan tidak memihak (Erkan & Evans, 2016). Rating yang ditampilkan dalam bentuk bintang memberikan gambaran singkat tentang kualitas produk berdasarkan akumulasi penilaian pembeli sebelumnya, sementara ulasan pelanggan memberikan informasi yang lebih rinci mengenai pengalaman nyata pengguna.

Mahasiswa program studi manajemen merupakan subjek penelitian yang menarik karena selain berperan sebagai konsumen digital, mereka juga memiliki pemahaman dasar mengenai perilaku konsumen dan prinsip-prinsip pemasaran. Hal ini menjadikan mereka lebih kritis dalam mengevaluasi informasi yang tersedia di platform e-commerce, termasuk dalam mempertimbangkan rating dan ulasan sebelum memutuskan pembelian (Štofejová et al., 2023).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh rating dan online customer review terhadap keputusan pembelian mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Trunodjoyo Madura di platform Shopee, baik secara parsial maupun simultan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rating

Rating merupakan bentuk penilaian numerik yang diberikan oleh pelanggan terhadap suatu produk atau layanan setelah melakukan pembelian, umumnya ditampilkan dalam bentuk bintang dengan skala satu hingga lima. Sebagai salah satu bentuk eWOM, rating menjadi indikator awal yang paling cepat ditangkap oleh konsumen ketika menjelajahi halaman produk di platform e-commerce. Produk dengan rating tinggi cenderung dianggap memiliki kualitas yang lebih baik sehingga lebih diminati oleh calon pembeli. Selain nilai rating itu sendiri, jumlah pengguna yang memberikan penilaian juga turut memengaruhi persepsi konsumen, karena rating tinggi dari banyak penilai dianggap lebih kredibel dibandingkan rating tinggi dari sedikit penilai (Qiu & Zhang, 2024).

2.2 Online Customer Review

Online customer review adalah evaluasi tertulis yang dibuat oleh konsumen berdasarkan pengalaman mereka setelah menggunakan suatu produk atau layanan. Ulasan ini mencakup berbagai aspek seperti kualitas produk, kesesuaian dengan deskripsi, kecepatan pengiriman, dan pelayanan penjual. Keberadaan foto dan video dalam ulasan semakin meningkatkan nilai informasi yang disampaikan karena memberikan gambaran visual yang lebih nyata kepada calon pembeli. Namun demikian, terlalu banyak ulasan yang beragam dapat menyebabkan information overload yang justru mempersulit konsumen dalam mengambil keputusan (Wang et al., 2024). Ulasan positif umumnya meningkatkan minat beli, sementara ulasan negatif dapat menimbulkan keraguan bahkan membatalkan niat pembelian.

2.3 Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian merupakan tahap akhir dalam rangkaian proses pengambilan keputusan konsumen yang meliputi pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pascapembelian. Dalam konteks belanja online, konsumen sangat bergantung pada informasi digital yang tersedia di halaman produk, termasuk rating dan ulasan pengguna lain, sebagai bahan evaluasi sebelum memutuskan pembelian. Kepercayaan terhadap sumber informasi menjadi faktor kunci yang memengaruhi kualitas keputusan yang diambil (Yuliani et al., 2025).

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teoritis dan penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Rating berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian mahasiswa di Shopee.

H2: Online customer review berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian mahasiswa di Shopee.

H3: Rating dan online customer review secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian mahasiswa di Shopee.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang menggunakan Skala Likert lima poin (1 = Sangat Tidak Setuju hingga 5 = Sangat Setuju). Populasi penelitian adalah mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunodjoyo Madura yang pernah berbelanja di Shopee. Sampel berjumlah 60 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria mahasiswa manajemen yang aktif menggunakan aplikasi Shopee dan telah mempertimbangkan rating serta ulasan pelanggan dalam proses pembelian.

Instrumen penelitian terdiri dari 15 butir pernyataan yang terbagi ke dalam tiga variabel: Rating (X1) dengan 5 butir, Online Customer Review (X2) dengan 5 butir, dan Keputusan Pembelian (Y) dengan 5 butir. Uji instrumen meliputi uji validitas menggunakan korelasi Product Moment Pearson dan uji reliabilitas menggunakan metode Cronbach's Alpha. Analisis data meliputi uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas) dan analisis regresi linear berganda menggunakan perangkat lunak SPSS.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap butir pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang dimaksud. Kriteria validitas mengacu pada nilai r tabel untuk $n = 60$ dengan $df = 58$ pada taraf signifikansi 5%, yaitu sebesar 0,254. Butir dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel.

Gambar 1. Hasil Uji Validitas Variabel Rating (X1)

		Correlations					
		Rating 1	Rating 2	Rating 3	Rating 4	Rating 5	TOTAL_X1
Rating 1	Pearson Correlation	1	.586**	.401**	.494**	.634**	.775**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.000	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Rating 2	Pearson Correlation	.586**	1	.528**	.666**	.722**	.874**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Rating 3	Pearson Correlation	.401**	.528**	1	.448**	.436**	.691**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Rating 4	Pearson Correlation	.494**	.666**	.448**	1	.690**	.819**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Rating 5	Pearson Correlation	.634**	.722**	.436**	.690**	1	.867**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	60	60	60	60	60	60
TOTAL_X1	Pearson Correlation	.775**	.874**	.691**	.819**	.867**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	60	60	60	60	60	60

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel Rating (X1)

Butir	Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Ket.
X1_1	Memperhatikan rating sebelum membeli	0,775	0,254	Valid
X1_2	Rating tinggi meningkatkan kepercayaan	0,874	0,254	Valid
X1_3	Memilih produk dengan rating lebih tinggi	0,691	0,254	Valid
X1_4	Rating membantu menentukan pilihan	0,819	0,254	Valid
X1_5	Ragu membeli produk dengan rating rendah	0,867	0,254	Valid

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Online Customer Review (X2)

		Correlations					
		Review 1	Review 2	Review 3	Review 4	Review 5	TOTAL_X2
Review 1	Pearson Correlation	1	.530**	.522**	.660**	.602**	.779**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Review 2	Pearson Correlation	.530**	1	.660**	.592**	.766**	.860**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Review 3	Pearson Correlation	.522**	.660**	1	.554**	.688**	.833**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Review 4	Pearson Correlation	.660**	.592**	.554**	1	.646**	.807**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Review 5	Pearson Correlation	.602**	.766**	.688**	.646**	1	.893**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	60	60	60	60	60	60
TOTAL_X2	Pearson Correlation	.779**	.860**	.833**	.807**	.893**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	60	60	60	60	60	60

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Online Customer Review (X2)

Butir	Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Ket.
X2_1	Membaca review sebelum memutuskan membeli	0,779	0,254	Valid
X2_2	Review membantu memahami kualitas produk	0,860	0,254	Valid
X2_3	Lebih percaya produk dengan banyak review	0,833	0,254	Valid
X2_4	Review dengan foto/video meningkatkan keyakinan	0,807	0,254	Valid
X2_5	Review negatif mempengaruhi pertimbangan	0,893	0,254	Valid

Gambar 3. Hasil Uji Validitas Variabel Keputusan Pembelian (Y)

		Keputusan 1	Keputusan 2	Keputusan 3	Keputusan 4	Keputusan 5	TOTAL_Y
Keputusan 1	Pearson Correlation	1	.554**	.592**	.576**	.401**	.813**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.001	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Keputusan 2	Pearson Correlation	.554**	1	.605**	.431**	.586**	.807**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.001	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Keputusan 3	Pearson Correlation	.592**	.605**	1	.331**	.608**	.811**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.010	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Keputusan 4	Pearson Correlation	.576**	.431**	.331**	1	.411**	.708**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.010		.001	.000
	N	60	60	60	60	60	60
Keputusan 5	Pearson Correlation	.401**	.586**	.608**	.411**	1	.756**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.001		.000
	N	60	60	60	60	60	60
TOTAL_Y	Pearson Correlation	.813**	.807**	.811**	.708**	.756**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	60	60	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Keputusan Pembelian (Y)

Butir	Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Ket.
Y1	Memutuskan membeli setelah melihat rating & review	0,813	0,254	Valid
Y2	Rating & review mempengaruhi keputusan pembelian	0,807	0,254	Valid
Y3	Lebih yakin setelah membaca review pengguna	0,811	0,254	Valid
Y4	Sering membeli berdasarkan rekomendasi review	0,708	0,254	Valid
Y5	Puas dengan produk yang dibeli berdasar rating & review	0,756	0,254	Valid

Berdasarkan Tabel 1, 2, dan 3, seluruh butir pernyataan pada ketiga variabel dinyatakan valid karena nilai r hitung masing-masing butir berada di atas nilai r tabel (0,254). Nilai r hitung tertinggi terdapat pada butir X2_5 sebesar 0,893, sementara nilai terendah terdapat pada butir Y4 sebesar 0,708. Hasil ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan telah mampu mengukur konstruk yang dituju secara tepat.

4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi jawaban responden terhadap instrumen penelitian. Metode yang digunakan adalah Cronbach's Alpha dengan kriteria nilai minimal 0,60 untuk dinyatakan reliabel.

Gambar 4. Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar	Keterangan
Rating (X1)	0,866	0,60	Reliabel
Online Customer Review (X2)	0,889	0,60	Reliabel
Keputusan Pembelian (Y)	0,837	0,60	Reliabel

Tabel 4 menunjukkan bahwa ketiga variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha yang jauh melampaui batas minimal 0,60. Variabel Online Customer Review memiliki nilai alpha tertinggi sebesar 0,889 yang tergolong sangat reliabel, diikuti Rating sebesar 0,866 dan Keputusan Pembelian sebesar 0,837. Hal ini berarti instrumen penelitian memiliki konsistensi internal yang baik dan dapat diandalkan untuk mengukur variabel yang dimaksud.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data residual terdistribusi secara normal sebagai syarat dipenuhinya asumsi regresi linear. Pengujian menggunakan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria data berdistribusi normal apabila nilai Asymp.

Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil uji diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,200 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal dan memenuhi syarat untuk analisis regresi linear berganda.

Gambar 5. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test (Asymp. Sig. = 0,200)

➔ **NPar Tests**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.25338601
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.070
	Negative	-.056
Test Statistic		.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya hubungan linear yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Model dinyatakan bebas multikolinearitas apabila nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10.

Gambar 6. Coefficients (Tolerance=0,987; VIF=1,013)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.323	2.423		.133	.894		
	TOTAL_X1	.461	.092	.475	5.027	.000	.987	1.013
	TOTAL_X2	.438	.088	.470	4.968	.000	.987	1.013

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Rating (X1)	0,987	1,013	Tidak ada multikolinearitas
Online Customer Review (X2)	0,987	1,013	Tidak ada multikolinearitas

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai Tolerance kedua variabel independen sebesar 0,987 ($> 0,10$) dan nilai VIF sebesar 1,013 (< 10). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antara variabel Rating (X1) dan Online Customer Review (X2) dalam model regresi ini.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian dilakukan menggunakan Uji Glejser dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Model dinyatakan bebas heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05.

Gambar 7. Tabel Coefficients Uji Glejser (Sig. X1=0,301; Sig. X2=0,107)]

→ NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.25338601
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.070
	Negative	-.056
Test Statistic		.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan hasil Uji Glejser pada Tabel 5a, nilai signifikansi variabel Rating (X1) sebesar 0,301 dan Online Customer Review (X2) sebesar 0,107, keduanya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen (Rating dan Online Customer Review) terhadap variabel dependen (Keputusan Pembelian) secara parsial maupun simultan.

Gambar 8. Model Summary

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.705 ^a	.497	.480	2.29258

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X2, TOTAL_X1
 b. Dependent Variable: TOTAL_Y

Tabel 6. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error
1	0,705	0,497	0,480	2,293

Gambar 9. Hasil Uji F (ANOVA)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	296.346	2	148.173	28.192	.000 ^b
	Residual	299.587	57	5.256		
	Total	595.933	59			

a. Dependent Variable: TOTAL_Y
 b. Predictors: (Constant), TOTAL_X2, TOTAL_X1

Tabel 7. Hasil Uji F (ANOVA)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	296,346	2	148,173	28,192	0,000
Residual	299,587	57	5,256		
Total	595,933	59			

Gambar 10. Hasil Uji t (Coefficients)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.323	2.423		.133	.894		
	TOTAL_X1	.461	.092	.475	5.027	.000	.987	1.013
	TOTAL_X2	.438	.088	.470	4.968	.000	.987	1.013

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Tabel 8. Hasil Uji t (Coefficients)

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Konstanta)	0,323	2,423		0,133	0,894
Rating (X1)	0,461	0,092	0,475	5,027	0,000
Online Customer Review (X2)	0,438	0,088	0,470	4,968	0,000

Berdasarkan Tabel 8, persamaan regresi linear berganda yang terbentuk adalah:

$$Y = 0,323 + 0,461 X1 + 0,438 X2$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel Rating (X1) akan meningkatkan Keputusan Pembelian sebesar 0,461 dengan asumsi variabel lain konstan. Demikian pula, setiap peningkatan satu satuan pada variabel Online Customer Review (X2) akan meningkatkan Keputusan Pembelian sebesar 0,438.

4.5 Pengujian Hipotesis

4.5.1 Uji t (Parsial)

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan Tabel 8:

Variabel Rating (X1) memperoleh nilai t hitung sebesar 5,027 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa H1 diterima, artinya rating berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian mahasiswa di Shopee. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Fernandes et al. (2022) yang menyatakan bahwa peringkat produk secara signifikan memengaruhi kepercayaan dan keputusan beli konsumen.

Variabel Online Customer Review (X2) memperoleh nilai t hitung sebesar 4,968 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa H2 diterima, artinya online customer review berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian. Temuan ini konsisten dengan penelitian Yuliani et al. (2025) yang menemukan bahwa ulasan pelanggan online memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen.

4.5.2 Uji F (Simultan)

Berdasarkan Tabel 7, nilai F hitung sebesar 28,192 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian H3 diterima, yang berarti variabel Rating dan Online Customer Review secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini

mengindikasikan bahwa kedua variabel bekerja secara sinergis dalam memengaruhi keputusan pembelian konsumen di platform digital.

4.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan Tabel 6, nilai R Square sebesar 0,497 menunjukkan bahwa variabel Rating dan Online Customer Review secara bersama-sama mampu menjelaskan sebesar 49,7% variasi dalam keputusan pembelian mahasiswa di Shopee. Adapun sisanya sebesar 50,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar cakupan penelitian ini, seperti harga, promosi, kepercayaan merek, dan pengalaman belanja sebelumnya.

4.6 Pembahasan

Temuan penelitian ini mengkonfirmasi bahwa rating dan online customer review merupakan faktor penting yang secara nyata memengaruhi keputusan pembelian mahasiswa manajemen di platform Shopee. Rating sebagai representasi visual dari kepuasan kolektif konsumen sebelumnya berfungsi sebagai sinyal kualitas yang cepat dan mudah dipahami, sehingga menjadi pertimbangan utama dalam tahap evaluasi alternatif. Koefisien regresi Rating (0,461) yang lebih besar dibandingkan Online Customer Review (0,438) mengindikasikan bahwa rating memiliki pengaruh yang sedikit lebih dominan dalam proses pengambilan keputusan pembelian.

Pengaruh online customer review yang juga signifikan menunjukkan bahwa mahasiswa manajemen sebagai konsumen yang kritis tidak hanya berpaku pada indikator numerik semata, melainkan juga mencari informasi kualitatif yang lebih mendalam dari pengalaman pengguna sebelumnya. Hal ini sejalan dengan perspektif Qiu & Zhang (2024) yang menekankan bahwa valensi ulasan, baik positif maupun negatif, merupakan faktor paling berpengaruh dalam proses keputusan pembelian. Tang & Jiang (2026) juga menegaskan bahwa ulasan online tidak sekadar berfungsi sebagai sumber informasi, melainkan turut membentuk persepsi dan kepercayaan konsumen terhadap produk.

Dari perspektif manajerial, temuan ini memberikan implikasi praktis bagi penjual di platform Shopee untuk secara aktif mendorong pembeli memberikan rating dan ulasan yang jujur setelah transaksi. Pengelolaan reputasi digital melalui respons yang baik terhadap ulasan negatif juga merupakan strategi yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen potensial dan pada akhirnya mendorong keputusan pembelian.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan Adalah Pertama, rating berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Trunodjoyo Madura di platform Shopee ($t = 5,027$; $sig. = 0,000$).Kedua, online customer review berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian ($t = 4,968$; $sig. = 0,000$).Ketiga, rating dan online customer review secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian ($F = 28,192$; $sig. = 0,000$) dengan kontribusi sebesar 49,7%.

Penelitian ini menggunakan data primer dari 60 responden mahasiswa, namun masih memiliki keterbatasan pada cakupan sampel.. Disarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan data primer dari responden nyata guna memperoleh hasil yang lebih representatif. Selain itu, cakupan variabel dapat diperluas dengan menambahkan variabel mediasi seperti kepercayaan konsumen atau variabel moderasi seperti pengalaman belanja online.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N. S., Saiful Bahry, N., Mat Ali, S. A., Mat Nur, A., & Mohd Salleh, M. Z. (2024). Online shopper satisfaction: Exploring the impact of e-service quality. *Information Management and Business Review*, 16(1), 106–120.
- Ahn, Y., & Lee, J. (2024). The impact of online reviews on consumers' purchase intentions: Examining the social influence of online reviews, group similarity, and self-construal. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 1060–1078.
- Erkan, I., & Evans, C. (2016). Social media or shopping websites? The influence of eWOM on consumers' online purchase intentions. *Journal of Marketing Communications*, 22(5), 1–16. <https://doi.org/10.1080/13527266.2016.1184706>
- Fernandes, S., Panda, R., Venkatesh, V. G., Swain, B. N., & Shi, Y. (2022). Measuring the impact of online reviews on consumer purchase decisions: A scale development study. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 0–34.
- Muzumdar, P. (2021). Impact of review valence and perceived uncertainty on purchase of time-constrained and discounted search goods. *Proceedings of the Conference on Information Systems Applied Research*, 1–12.
- Qiu, K., & Zhang, L. (2024). How online reviews affect purchase intention: A meta-analysis across contextual and cultural factors. *Data and Information Management*, 8(2), 100058. <https://doi.org/10.1016/j.dim.2023.100058>
- Štofejšová, L., Král, Š., Fedorko, R., & Bačák, R. (2023). Sustainability and consumer behavior in electronic commerce. *Sustainability*, 15(1).

- Tang, Q., & Jiang, P. (2026). Online reviews in e-commerce: A bibliometric analysis of consumer decision-making. *Acta Psychologica*, 265, 106464. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2026.106464>
- Wang, L., Che, G., Hu, J., & Chen, L. (2024). Online review helpfulness and information overload: The roles of text, image, and video elements. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 1243–1266.
- Yuliani, M., Rini, E. S., & Fadli, F. (2025). The influence of social influence and online customer reviews on consumers' repurchase interest with trust as a mediation variable on the Tokopedia marketplace. *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)*, 5(3), 2555–2568.